

SIAM – Reporte de Proceso

Resumen de Validación del Proceso:

Esta validación está destinada a saber si el Proceso ingresado por el Usuario está correctamente definido. Idealmente todas las casillas deberán mostrar "Cumple" para determinar que el Proceso fue definido correctamente.

1	Todas las Actividades, Artefactos, Sub Procesos y Modelos de Referencia tienen nombre.	Cumple
2	El proceso tiene (al menos) un Nodo Start (exterior), un Nodo End (exterior) y una Actividad.	Cumple
3	Todas las Actividades están referenciadas a algún Método de referencia.	Cumple
4	Todos los Artefactos están referenciados a algún Artefacto de referencia.	No Cumple Uno o más Artefactos no están referenciados a algún Artefacto de un Modelo de Artefactos de Referencia.
5	Todas las Actividades están conectadas a otro Nodo.	Cumple
6	Todos los SubProcesos están conectados a otro Nodo.	Cumple
7	Todos los Nodos Start están conectados a otro Nodo.	Cumple
8	Todos los Nodos End son alcanzables desde algún otro Nodo.	Cumple
9	Todas las Transiciones (AND, OR y XOR) están conectadas a (al menos) algún otro Nodo.	Cumple
10	Todas las Actividades tienen (al menos) un Artefacto asociado como Resultado (Output).	Cumple
11	Todos los Artefactos están conectados a (al menos) una Actividad, como Salida o Entrada.	Cumple
12	Todos los Subprocesos tienen un Nodo Start, (al menos) un Nodo End y (al menos) una Actividad.	Cumple

Nota: Para más información en el incumplimiento de algún punto, realizar una Validación Semántica al diagrama del proceso (Clic derecho sobre el diagrama -> Validate diagram) o ver la sección "Detalle de Validación Semántica" al final de este Documento.

Resumen del Proceso:

Nombre:	Agile Ki Process
Descripción:	Proceso Ágil de desarrollo de Ki Teknology, basado en su BPM (Ki Process ver 10.4.3)
Validado:	Si
Nº Actividades:	171 Actividades (171 Referenciadas) (135 Referenciadas de "Ki Method") (14 Referenciadas de "Ki XP Method") (22 Referenciadas de "Ki Scrum Method")

Informe de “Ki Process”

Nº Artefactos:	357 Artefactos (336 Referenciados) (277 Referenciados de “Ki Method Artifacts”) (24 Referenciados de “Ki XP Artifacts”) (38 Referenciados de “Ki Scrum Artifacts”)
Nº Subprocesos:	62 SubProcesos
Nº Transiciones	57 Transiciones (18 AND, 39 OR y 0 XOR)
Nº Modelos de Método:	3 Modelos de Métodos (3 Referenciados) (Ki Method, Ki XP Method, Ki Scrum Method)
Nº Modelos de Artefactos:	3 Modelos de Artefactos (3 Referenciados) (Ki Method Artifacts, Ki XP Artifacts, Ki Scrum Artifacts)
Nº Modelos de Configuración de Métodos:	3 Modelos de Weaving de Actividad (3 Referenciados) (Ki Method Activity Weaving, Ki XP Activity Weaving, Ki Scrum Activity Weaving)
Nº Modelos de Equivalencia:	6 Modelos de Equivalencia (6 Referenciados) (Equivalencia Ki Method con Ki Scrum, Equivalencia Ki Method con Ki XP Equivalency, Equivalencia Ki XP con Ki Method, Equivalencia Ki XP con Ki Scrum, Equivalencia Ki Scrum con Ki Method, Equivalencia Ki Scrum con Ki XP Equivalency)
% de Agilidad del Proceso:	39% de Agilidad (68 de 171 Actividades referenciadas son Ágiles)

Nota: Para la medición del porcentaje de Agilidad, basta con que exista una referencia a una Actividad Ágil dentro de una Actividad del Proceso para que dicha Actividad sea considerada Ágil.

Modelos de Métodos Referenciados:

Es necesario referenciar Modelos de Métodos para poder hacer uso de las Actividades del Método a través de sus referencias. Esto sirve para poder determinar la Agilidad del proceso, así como el correcto orden en el uso de las Actividades por un Método.

Modelo	Prefijo	Descripción	Actividades	% Ágil	Validado
Ki Method	KiMethod	Método validado por [REDACTED]	168 (133 referenciadas en el Proceso)	19% de Agilidad (33 Actividades son Ágiles)	Validado
Ki XP Method	KiXP	Metodo validado por [REDACTED]	30 (14 referenciadas en el Proceso)	86% de Agilidad (26 Actividades son Ágiles)	Validado
Ki Scrum Method	KiScrum	Metodo validado por [REDACTED]	24 (10 referenciadas en el Proceso)	75% de Agilidad (18 Actividades son Ágiles)	Validado

Modelos de Artefactos Referenciados:

Es necesario referenciar Modelos de Artefactos para poder hacer uso de sus Artefactos a través de referencias. Esto sirve para asociar un Artefacto real a un Artefacto del proceso y así poder determinar los entregables o requerimientos de cada Actividad del Proceso. También sirven para saber si se está cumpliendo con alguna práctica de calidad de algún determinado Modelo de Calidad.

Modelo	Prefijo	Descripción	Artefactos	Validado
Ki Method Artifacts	KiMethod	Artefactos del Método Ki Method, validado por [REDACTED]	116 (100 referenciados en el Proceso)	Validado
Ki XP Artifacts	KiXP	Artefactos del Metodo Ki XP, validado por [REDACTED]	26 (17 referenciados en el Proceso)	Validado
Ki Scrum Artifacts	KiScrum	Artefactos del Metodo Ki Scrum, validado por [REDACTED]	21 (13 referenciados en el Proceso)	Validado

Modelos de Equivalencia:

Es necesario referenciar Modelos de Equivalencias para poder tener las recomendaciones de Actividades equivalentes (de otros Métodos) respecto a las Actividades referenciadas del Proceso.

Importante: En la columna "Actividad(es) Equivalente(s)", las Actividades que se encuentran dentro de cada tabla con el nombre de cada Método representan la equivalencia de esa Actividad particular del Método. Es decir, deben incluirse todas las Actividades de ese Método.

Ejemplo:

Actividad	Referencia(s)	Actividad(es) Equivalente(s)
Actividad 1	- Actividad 1 (No Ágil) (Método A)	Actividad 1: Alternativa (1) / Método B - Actividad 5 (Ágil / No Utilizada)

Informe de "Ki Process"

		(Y) - Actividad 23 (Ágil / No Utilizada)
		(O) Alternativa (2) / Método C
		- Actividad 17 (Ágil / No Utilizada)

Nota: Los elementos marcados en rojo no aparecerán en el resultado real.

Actividad	Referencia(s)	Actividad(es) Equivalente(s)
(XP) Estimar Esfuerzo y Complejidad	- Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil) (Ki XP Method)	Estimar Esfuerzo y Complejidad: Alternativa / Ki Scrum Method - Sprint Planning (Ágil / Incluida) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Sprint Planning	- Sprint Planning (Ágil) (Ki Scrum Method)	Sprint Planning: Alternativa / Ki Method - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (No Ágil / Incluida) Alternativa / Ki XP Method - Estimar Prioridad de HU (Ágil / No Utilizada) - Definir HU al Realizar Iteración (Ágil / No Utilizada) - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / Incluida)
Realizar Reunión de Refinamiento	- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil) (Ki Scrum Method)	Realizar Reunión de Refinamiento: Alternativa / Ki XP Method - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / Incluida)
Diseñar Componentes/Programas	- Diseñar Componentes/Programas (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Componentes/Programas: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Diseñar Interfaces Internas	- Diseñar Interfaces Internas (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Interfaces Internas: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Diseñar Interfaces Externas	- Diseñar Interfaces Externas (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Interfaces Externas: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Diseñar BD	- Diseñar DB	Diseñar DB:

Informe de "Ki Process"

	(No Ágil) (Ki Method)	Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
(Ki XP) Definir Tarjetas CRC (Class-Responsibility Collaboration Card)	- Definir Tarjetas CRC (Class-Responsibility Collaboration Card) (Ágil) (Ki XP Method)	Definir Tarjetas CRC (Class-Responsibility Collaboration Card): No posee Equivalencias.
Diseñar Diagramas Lógico/Físico	- Diseñar Diagrama Lógico/Físico (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Diagrama Lógico/Físico: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Definir Patrones y Mecanismos	- Definir Patrones y Mecanismos (Ágil) (Ki Method)	Definir Patrones y Mecanismos: Alternativa / Ki UX Method - Guía de Estilo (Guideline) (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Implementar Comunicaciones	- Implementar Comunicaciones (Ágil) (Ki Method)	Implementar Comunicaciones: Alternativa / Ki XP Method - Implementar HU (Ágil / No Utilizada)
Test Unitario Comunicaciones	- Test Unitario Comunicaciones (Ágil) (Ki Method)	Test Unitario Comunicaciones: Alternativa / Ki XP Method - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil / Incluida) - Ejecución Prueba TDD (Ágil / Incluida)
Implementación DB	- Implementar DB (Ágil) (Ki Method)	Implementar DB: Alternativa / Ki XP Method - Implementar HU (Ágil / No Utilizada)
Test Unitario DB	- Test Unitario DB (Ágil) (Ki Method)	Test Unitario DB: Alternativa / Ki XP Method - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil / Incluida) - Ejecución Prueba TDD (Ágil / Incluida)
Implementar Componentes / Programas	- Implementar Componentes/Programas (Ágil) (Ki Method)	Implementar Componentes/Programas: Alternativa / Ki XP Method - Implementar HU (Ágil / No Utilizada)
Test Unitario Componentes / Programas	- Test Unitario Componentes/Programas (Ágil) (Ki Method)	Test Unitario Componentes/Programas: Alternativa / Ki XP Method - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil / Incluida) - Ejecución Prueba TDD (Ágil / Incluida)

Informe de “Ki Process”

Crear Plan de Test	- Crear Plan de Test (No Ágil) (Ki Method)	Crear Plan de Test: No posee Equivalencias.
Sanción Casos de Prueba	- Sanción Casos de Prueba (No Ágil) (Ki Method)	Sanción Casos de Prueba: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Creación Prueba TDD	- Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil) (Ki XP Method)	Creación Prueba TDD (Test Driven Development): No posee Equivalencias.
(Ki XP) Creación Pruebas de Sistema	- Creación Pruebas de Sistema (Ágil) (Ki XP Method)	Creación Pruebas de Sistema: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Creación Pruebas BDD	- Creación Pruebas BDD (Behaviour Driven Development) (Ágil) (Ki XP Method)	Creación Pruebas BDD (Behaviour Driven Development): No posee Equivalencias.
(Ki XP) Creación Pruebas de Aceptación	- Creación Pruebas de Aceptación (Ágil) (Ki XP Method)	Creación Pruebas de Aceptación: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Ejecución Prueba TDD	- Ejecución Prueba TDD (Ágil) (Ki XP Method)	Ejecución Prueba TDD: No posee Equivalencias.
Verificación	- Verificación (No Ágil) (Ki Method)	Verificación: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Ejecución Pruebas de Sistema	- Ejecución Pruebas de Sistema (Ágil) (Ki XP Method)	Ejecución Pruebas de Sistema: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Ejecución Prueba BDD	- Ejecución Prueba BDD (Ágil) (Ki XP Method)	Ejecución Prueba BDD: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Ejecución Pruebas de Aceptación	- Ejecución Pruebas de Aceptación (Ágil) (Ki XP Method)	Ejecución Pruebas de Aceptación: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida)
Planificar Instalación	- Planificar la Instalación (No Ágil) (Ki Method)	Planificar la Instalación: No posee Equivalencias.
Generar Modelo de Instalación	- Generar Modelo de Instalación (No Ágil) (Ki Method)	Generar Modelo de Instalación: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Identificar Piezas de Software	- Identificar Piezas de Software (No Ágil) (Ki Method)	Identificar Piezas de Software: No posee Equivalencias.
Configurar Ambiente	- Configurar Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Configurar Ambiente: No posee Equivalencias.

Informe de "Ki Process"

Instalar Ambiente	- Instalar Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Instalar Ambiente: No posee Equivalencias.
Chequear Ambiente Actual	- Chequear Ambiente Actual (No Ágil) (Ki Method)	Chequear Ambiente Actual: No posee Equivalencias.
Actualizar Checklist de Ambiente	- Actualizar Checklist de Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Checklist de Ambiente: No posee Equivalencias.
Actualizar Modelo de Instalación	- Actualizar Modelo de Instalación (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Modelo de Instalación: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Integrar Piezas del Producto	- Integrar Piezas del Producto (Ágil) (Ki Method)	Integrar Piezas del Producto: Alternativa / Ki XP Method - Integración Tareas (No Ágil / No Utilizada) - Crear Incremento Funcional (Ágil / No Utilizada) - Realizar Integración de Entrega (Ágil / No Utilizada)
Elaborar Manual de Instalación	- Elaborar Manual de Instalación (No Ágil) (Ki Method)	Elaborar Manual de Instalación: No posee Equivalencias.
Elaborar Documentos Adicionales	- Elaborar Documentación Adicional (No Ágil) (Ki Method)	Elaborar Documentación Adicional: No posee Equivalencias.
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Revision de Sprint	- Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil) (Ki Scrum Method)	Realizar Reunión de Revision de Sprint: Alternativa / Ki Method - Evaluar Estado (Ágil / Incluida) - Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil / Incluida) - Realizar Close Out (Ágil / Incluida) Alternativa / Ki XP Method - Ejecución Pruebas de Aceptación (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida)
Instalar Certificación	- Instalar en Certificación (No Ágil) (Ki Method)	Instalar en Certificación: No posee Equivalencias.
Pasar a Producción	- Pasar a Producción (No Ágil) (Ki Method)	Pasar a Producción: No posee Equivalencias.
Instalar en Producción	- Instalar en Producción (No Ágil) (Ki Method)	Instalar en Producción: No posee Equivalencias.
Identificar Contraparte	- Identificar Contraparte	Identificar Contraparte:

Informe de “Ki Process”

	(Ágil) (Ki Method)	Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Product Owners (No Ágil / No Utilizada)
(Ki XP) Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio	- Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio (Ágil) (Ki XP Method)	Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio: Alternativa / Ki Method - Definir el Problema y Alcance del Proyecto (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Hipótesis de Producto (Ágil / Incluida) - Definir Visión del Producto (Ágil / Incluida)
Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento	- Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento (Ágil) (Ki Method)	Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Definir Hipótesis de Producto	- Definir Hipótesis de Producto (Ágil) (Ki Scrum Method)	Definir Hipótesis de Producto: Alternativa / Ki UX Method - Entrevistas a Stakeholders (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Estrategia Digital (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada) - Entrevistas de Usuarios (No Ágil / No Utilizada) - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog	- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil) (Ki Scrum Method)	Realizar Repriorización de Product Backlog: Alternativa / Ki Method - Recepción de Cambios (Ágil / Incluida) - Análisis y Estimación de Cambios (Ágil / No Utilizada) - Aprobación de Cambios (No Ágil / No Utilizada) - Aprobar OS Adicionales (No Ágil / Incluida) - Actualizar Especificación de Requerimientos (No Ágil / No Utilizada) - Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (No Ágil / Incluida) - Actualizar Planes (No Ágil / Incluida)

Informe de “Ki Process”

		<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (No Ágil / Incluida) - Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete (No Ágil / Incluida) - Evaluar Estado (Ágil / Incluida)
		<p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento	- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil) (Ki Scrum Method)	<p>Realizar Reunión de Refinamiento:</p> <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Desarrollo de Backlog	- Desarrollo de Backlog (Ágil) (Ki Scrum Method)	<p>Desarrollo de Backlog:</p> <p>Alternativa / Ki Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada) - Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada) - Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil / No Utilizada) <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / Incluida) - Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)
Revisar Consistencia de Requerimientos	- Revisar Consistencia de Requerimientos (No Ágil) (Ki Method)	Revisar Consistencia de Requerimientos: No posee Equivalencias.
Analizar Inconsistencia de Requerimientos	- Analizar Inconsistencia de Requerimientos (No Ágil) (Ki Method)	Analizar Inconsistencia de Requerimientos: No posee Equivalencias.
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento	- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil) (Ki Scrum Method)	<p>Realizar Reunión de Refinamiento:</p> <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog	- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil) (Ki Scrum Method)	<p>Realizar Repriorización de Product Backlog:</p> <p>Alternativa / Ki Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción de Cambios

Informe de “Ki Process”

		<p>(Ágil / Incluida)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis y Estimación de Cambios (Ágil / No Utilizada) - Aprobación de Cambios (No Ágil / No Utilizada) - Aprobar OS Adicionales (No Ágil / Incluida) - Actualizar Especificación de Requerimientos (No Ágil / No Utilizada) - Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (No Ágil / Incluida) - Actualizar Planes (No Ágil / Incluida) - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (No Ágil / Incluida) - Generar Carta Gantt de Iteración Siguiendo (No Ágil / Incluida) - Evaluar Estado (Ágil / Incluida) <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida)
<p>Recepción de Cambios</p>	<p>- Recepción de Cambios (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Recepción de Cambios: No posee Equivalencias.</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento</p>	<p>- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil) (Ki Scrum Method)</p>	<p>Realizar Reunión de Refinamiento:</p> <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / Incluida)
<p>(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog</p>	<p>- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil) (Ki Scrum Method)</p>	<p>Realizar Repriorización de Product Backlog:</p> <p>Alternativa / Ki Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción de Cambios (Ágil / Incluida) - Análisis y Estimación de Cambios (Ágil / No Utilizada) - Aprobación de Cambios (No Ágil / No Utilizada) - Aprobar OS Adicionales (No Ágil / Incluida) - Actualizar Especificación de Requerimientos (No Ágil / No Utilizada) - Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (No Ágil / Incluida) - Actualizar Planes (No Ágil / Incluida)

Informe de "Ki Process"

		<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (No Ágil / Incluida) - Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete (No Ágil / Incluida) - Evaluar Estado (Ágil / Incluida)
		<p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida)
Aprobar OS Adicionales	- Aprobar OS Adicionales (No Ágil) (Ki Method)	Aprobar OS Adicionales: No posee Equivalencias.
Actualizar Trazabilidad de Requerimientos	- Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Trazabilidad de Requerimientos: No posee Equivalencias.
(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog	- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil) (Ki Scrum Method)	Realizar Repriorización de Product Backlog: <p>Alternativa / Ki Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción de Cambios (Ágil / Incluida) - Análisis y Estimación de Cambios (Ágil / No Utilizada) - Aprobación de Cambios (No Ágil / No Utilizada) - Aprobar OS Adicionales (No Ágil / Incluida) - Actualizar Especificación de Requerimientos (No Ágil / No Utilizada) - Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (No Ágil / Incluida) - Actualizar Planes (No Ágil / Incluida) - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (No Ágil / Incluida) - Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete (No Ágil / Incluida) - Evaluar Estado (Ágil / Incluida) <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida)
Actualizar Especificación de Ambiente	- Actualizar Especificación de Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Especificación de Ambiente: No posee Equivalencias.
Actualizar Planes	- Actualizar Planes (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Planes: <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Release Plan

Informe de "Ki Process"

		<p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear Roadmap del Proyecto <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
		<p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Iteraciones a Realizar <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir HU al Realizar Iteración <p>(Ágil / No Utilizada)</p>
Desarrollar TEC-PROBE	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar TEC <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Desarrollar TEC:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Realizar Valorización Económica	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar Valorización Económica <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Realizar Valorización Económica:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Generar OTE	<ul style="list-style-type: none"> - Generar OTE <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Generar OTE:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Enviar OTE	<ul style="list-style-type: none"> - Enviar OTE <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Enviar OTE:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Preparar Documento de Traspaso	<ul style="list-style-type: none"> - Preparar el Documento de Traspaso <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Preparar el Documento de Traspaso:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Solicitar Recursos para el Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitar Recursos para el Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Solicitar Recursos para el Proyecto:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Scrum Master <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Product Owners <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Equipo <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Hacer Reunión de Traspaso	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer Reunión de Traspaso <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Hacer Reunión de Traspaso:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Revisar Información	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar Información <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Revisar Información:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Generar TEC de Costos	<ul style="list-style-type: none"> - Generar TEC de Costos <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Generar TEC de Costos:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Registrar Presupuesto del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar Presupuesto del Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Registrar Presupuesto del Proyecto:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Identificar Riesgos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar Riesgos del Proyecto <p>(No Ágil)</p>	<p>Identificar Riesgos del Proyecto:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Release Plan

Informe de "Ki Process"

	(Ki Method)	(No Ágil / No Utilizada)
Evaluar el Impacto y Probabilidad del Riesgo	- Evaluar Impacto y Probabilidad del Riesgo (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Impacto y Probabilidad del Riesgo: Alternativa / Ki Scrum Method - Release Plan (No Ágil / No Utilizada)
Establecer Estrategia de Mitigación y Planes de Contingencia	- Establecer Estrategias de Mitigación y Planes de Contingencia (No Ágil) (Ki Method)	Establecer Estrategias de Mitigación y Planes de Contingencia: No posee Equivalencias.
Generar Estructura de Directorios del Proyecto	- Generar Estructura de Directorios del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Generar Estructura de Directorios del Proyecto: No posee Equivalencias.
Generar Configuración del Proceso	- Generar Configuración del Proceso (No Ágil) (Ki Method)	Generar Configuración del Proceso: No posee Equivalencias.
Generar Plan de Proyecto	- Generar Plan de Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Generar Plan de Proyecto: Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Visión del Producto (Ágil / Incluida) - Definir Hipótesis de Producto (Ágil / Incluida) - Definir Scrum Master (No Ágil / No Utilizada) - Definir Product Owners (No Ágil / No Utilizada) - Definir Equipo (No Ágil / No Utilizada) - Release Plan (No Ágil / No Utilizada) - Definir Término e Inicio (Done y Ready) (Ágil / No Utilizada) - Crear Roadmap del Proyecto (No Ágil / No Utilizada) - Definir Fechas y Duración de Ceremonias (Ágil / No Utilizada)
Actualizar Asignación de Roles	- Actualizar Asignación de Roles (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Asignación de Roles: Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Scrum Master (No Ágil / No Utilizada) - Definir Product Owners (No Ágil / No Utilizada) - Definir Equipo (No Ágil / No Utilizada)
Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos	- Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (No Ágil) (Ki Method)	Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos: Alternativa / Ki Scrum Method - Release Plan (No Ágil / No Utilizada)
Generar Documento de Kick Off	- Generar Documento Kick Off (No Ágil) (Ki Method)	Generar Documento Kick Off: No posee Equivalencias.

Informe de "Ki Process"

Reunión Kick Off	- Reunión Kick Off (Ágil) (Ki Method)	Reunión Kick Off: No posee Equivalencias.									
Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete	- Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete (No Ágil) (Ki Method)	Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Crear Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Crear Tablero (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Sprint Planning (Ágil / Incluida)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki XP Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir HU al Realizar Iteración (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Estimar Prioridad de HU (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Estimar Puntos de Historias a Realizar (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Crear Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)	- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)	- Crear Tablero (Ágil / No Utilizada)	- Sprint Planning (Ágil / Incluida)	Alternativa / Ki XP Method	- Definir HU al Realizar Iteración (Ágil / No Utilizada)	- Estimar Prioridad de HU (Ágil / No Utilizada)	- Estimar Puntos de Historias a Realizar (Ágil / No Utilizada)
Alternativa / Ki Scrum Method											
- Crear Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)											
- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)											
- Crear Tablero (Ágil / No Utilizada)											
- Sprint Planning (Ágil / Incluida)											
Alternativa / Ki XP Method											
- Definir HU al Realizar Iteración (Ágil / No Utilizada)											
- Estimar Prioridad de HU (Ágil / No Utilizada)											
- Estimar Puntos de Historias a Realizar (Ágil / No Utilizada)											
Generar y Enviar Acta de Cierre	- Generar y Enviar Acta de Entrega (No Ágil) (Ki Method)	Generar y Enviar Acta de Entrega: No posee Equivalencias.									
Resolver Temas Pendientes PPQA	- Resolver Temas Pendientes de PPQA (No Ágil) (Ki Method)	Resolver Temas Pendientes de PPQA: No posee Equivalencias.									
Recolectar Métricas del Proyecto	- Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Recolectar Métricas del Proyecto: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Determinar Velocidad del Equipo (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Determinar Velocidad del Equipo (No Ágil / No Utilizada)							
Alternativa / Ki Scrum Method											
- Determinar Velocidad del Equipo (No Ágil / No Utilizada)											
Realizar Close Out	- Realizar Close Out (Ágil) (Ki Method)	Realizar Close Out: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / Incluida)	- Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida)						
Alternativa / Ki Scrum Method											
- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / Incluida)											
- Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida)											
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Retrospectiva	- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil) (Ki Scrum Method)	Realizar Reunión de Retrospectiva: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Method</td> </tr> <tr> <td>- Evaluar Estado (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Close Out (Ágil / Incluida)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Method	- Evaluar Estado (Ágil / Incluida)	- Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil / Incluida)	- Realizar Close Out (Ágil / Incluida)					
Alternativa / Ki Method											
- Evaluar Estado (Ágil / Incluida)											
- Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil / Incluida)											
- Realizar Close Out (Ágil / Incluida)											
Ejecutar Plan de Contingencia	- Ejecutar Plan de Contingencia (No Ágil) (Ki Method)	Ejecutar Plan de Contingencia: No posee Equivalencias.									
(Ki Scrum) Realizar Reuniones Diarias	- Realizar Reuniones Diarias (Ágil)	Realizar Reuniones Diarias: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Method</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Method								
Alternativa / Ki Method											

Informe de "Ki Process"

	(Ki Scrum Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer seguimiento de actividades planificadas (No Ágil / No Utilizada) - Hacer seguimiento de otras actividades (No Ágil / No Utilizada) - Hacer Reunión Vertical (Operaciones) (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Retrospectiva	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil) (Ki Scrum Method) 	Realizar Reunión de Retrospectiva: Alternativa / Ki Method <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar Estado (Ágil / Incluida) - Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil / Incluida) - Realizar Close Out (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Revisión de Sprint	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Revisión de Sprint (Ágil) (Ki Scrum Method) 	Realizar Reunión de Revisión de Sprint: Alternativa / Ki Method <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar Estado (Ágil / Incluida) - Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil / Incluida) - Realizar Close Out (Ágil / Incluida) Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución Pruebas de Aceptación (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida)
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil) (Ki Scrum Method) 	Realizar Reunión de Refinamiento: Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida) - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / Incluida)
Revisar Reporte PPQA	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar Reporte de PPQA (No Ágil) (Ki Method) 	Revisar Reporte de PPQA: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Refinar Pila de Producto	<ul style="list-style-type: none"> - Refinar Pila de Producto (Ágil) (Ki XP Method) 	Refinar Pila de Producto: Alternativa / Ki Scrum Method <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida) - Realizar Reunión de Revisión de Sprint (Ágil / Incluida)
Hacer Reunión de Operaciones/Vertical	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer Reunión Vertical (Operaciones) (Ágil) (Ki Method) 	Hacer Reunión Vertical (Operaciones): No posee Equivalencias.
Comunicar Cambios a los Afectados	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicar Cambios a Afectados (Ágil) (Ki Method) 	Comunicar Cambios a Afectados: Alternativa / Ki Scrum Method <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Revisión de Sprint (Ágil / Incluida) - Realizar Repriorización de Product Backlog

Informe de “Ki Process”

		(Ágil / Incluida)
Control de Presupuesto del Proyecto	- Control del Presupuesto del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Control del Presupuesto del Proyecto: No posee Equivalencias.
Evaluar Estado	- Evaluar Estado (Ágil) (Ki Method)	Evaluar Estado: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / Incluida) - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida)
Actualizar Trazabilidad	- Actualizar Trazabilidad (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Trazabilidad: No posee Equivalencias.
(Ki XP) Añadir Elementos Pila de Producto	- Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil) (Ki XP Method)	Añadir Elementos Pila de Producto: Alternativa / Ki Scrum Method - Sprint Planning (Ágil / Incluida) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)
Determinar Criterio de Evaluación de Propuesta	- Determinar Criterio de Evaluación de Propuestas (No Ágil) (Ki Method)	Determinar Criterio de Evaluación de Propuestas: No posee Equivalencias.
Buscar Proveedores Candidatos	- Buscar Proveedores Candidatos (No Ágil) (Ki Method)	Buscar Proveedores Candidatos: No posee Equivalencias.
Enviar Especificaciones a Proveedores	- Enviar Especificaciones a Proveedores (No Ágil) (Ki Method)	Enviar Especificaciones a Proveedores: No posee Equivalencias.
Recepcionar Propuesta	- Recepcionar Propuestas (No Ágil) (Ki Method)	Recepcionar Propuestas: No posee Equivalencias.
Evaluar Propuestas de acuerdo a Criterios Establecidos	- Evaluar Propuestas de acuerdo a criterios establecidos (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Propuestas de acuerdo a criterios establecidos: No posee Equivalencias.
Seleccionar y Notificar Proveedor	- Seleccionar y Notificar Proveedor (No Ágil) (Ki Method)	Seleccionar y Notificar Proveedor: No posee Equivalencias.
Negociar Condiciones Finales y Formalizar Acuerdos	- Negociar condiciones finales y Formalizar Acuerdos (No Ágil) (Ki Method)	Negociar condiciones finales y Formalizar Acuerdos: No posee Equivalencias.
Determinar Producto o Servicio a Adquirir	- Determinar Servicio o Producto a adquirir (No Ágil) (Ki Method)	Determinar Servicio o Producto a adquirir: No posee Equivalencias.

Informe de "Ki Process"

Ejecutar Acuerdo	- Ejecutar Acuerdo (No Ágil) (Ki Method)	Ejecutar Acuerdo: No posee Equivalencias.						
Evaluar Producto o Servicio	- Evaluar Producto o Servicio (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Producto o Servicio: No posee Equivalencias.						
Aceptación del Producto o Servicio	- Aceptar Producto o Servicio (No Ágil) (Ki Method)	Aceptar Producto o Servicio: No posee Equivalencias.						
Ejecutar Implementación del Producto o Servicio	- Ejecutar Implantación del Producto o Servicio (No Ágil) (Ki Method)	Ejecutar Implantación del Producto o Servicio: No posee Equivalencias.						
Evaluar Proveedor	- Evaluar Proveedor (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Proveedor: No posee Equivalencias.						
Recolectar datos de las mediciones	- Recolectar datos de las mediciones (No Ágil) (Ki Method)	Recolectar datos de las mediciones: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Actualizar Sprint Backlog (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Actualizar Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Actualizar Tableros (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Actualizar Sprint Backlog (Ágil / No Utilizada)	- Actualizar Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)	- Actualizar Tableros (Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki UX Method	- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Actualizar Sprint Backlog (Ágil / No Utilizada)								
- Actualizar Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)								
- Actualizar Tableros (Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki UX Method								
- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)								
Analizar los datos recolectados	- Analizar los datos recolectados (No Ágil) (Ki Method)	Analizar los datos recolectados: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki UX Method	- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)				
Alternativa / Ki UX Method								
- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)								
Almacenar datos recolectados	- Almacenar datos recolectados (No Ágil) (Ki Method)	Almacenar datos recolectados: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki UX Method	- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)				
Alternativa / Ki UX Method								
- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)								
Comunicar los resultados	- Comunicar los Resultados (No Ágil) (Ki Method)	Comunicar los Resultados: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Reuniones Diarias (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / Incluida)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Realizar Reuniones Diarias (Ágil / Incluida)	- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / Incluida)			
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Realizar Reuniones Diarias (Ágil / Incluida)								
- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / Incluida)								
Establecer Objetivos de la Medición	- Establecer objetivos de la medición (No Ágil) (Ki Method)	Establecer objetivos de la medición: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki UX Method	- Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)		
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki UX Method								
- Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)								
Especificar Mediciones	- Especificar Mediciones (No Ágil) (Ki Method)	Especificar Mediciones: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)				
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)								

Informe de "Ki Process"

		<p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)
Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento	- Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento (No Ágil) (Ki Method)	Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento: <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)
Especificar procedimientos de análisis	- Especificar procedimientos de análisis (No Ágil) (Ki Method)	Especificar procedimientos de análisis: <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Revision de Sprint	- Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil) (Ki Scrum Method)	Realizar Reunión de Revision de Sprint: <p>Alternativa / Ki Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar Estado (Ágil / Incluida) - Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil / Incluida) - Realizar Close Out (Ágil / Incluida) <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución Pruebas de Aceptación (Ágil / Incluida) - Refinar Pila de Producto (Ágil / Incluida)
Calendarizar Revisión PPQA	- Calendarizar PPQA (No Ágil) (Ki Method)	Calendarizar PPQA: No posee Equivalencias.
Monitorear Calendario de Actividades PPQA	- Monitorear Calendario de Actividades de PPQA (No Ágil) (Ki Method)	Monitorear Calendario de Actividades de PPQA: No posee Equivalencias.
Verificación de Procesos y Productos	- Verificación de Procesos y Productos (No Ágil) (Ki Method)	Verificación de Procesos y Productos: No posee Equivalencias.
Seguimiento de no cumplimientos previos	- Seguimiento de No Cumplimientos previos (No Ágil) (Ki Method)	Seguimiento de No Cumplimientos previos: No posee Equivalencias.
Comunicar Resultados	- Comunicar resultados (No Ágil) (Ki Method)	Comunicar resultados: <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)
Generar Plan de CM	- Generar Plan de CM (No Ágil) (Ki Method)	Generar Plan de CM: No posee Equivalencias.
Obtener Línea Base Inicial	- Obtener Línea Base inicial (Ágil)	Obtener Línea Base inicial: No posee Equivalencias.

Informe de "Ki Process"

	(Ki Method)	
Categorizar Línea Base	- Categorizar Línea Base (Ágil) (Ki Method)	Categorizar Línea Base: No posee Equivalencias.
Ingresar CI's a la CMDB	- Ingresar piezas a la CMDB (Ágil) (Ki Method)	Ingresar piezas a la CMDB: No posee Equivalencias.
Distribuir piezas a fábricas	- Distribuir piezas a fábricas (Ágil) (Ki Method)	Distribuir piezas a fábricas: No posee Equivalencias.
Recibir piezas de fábrica e ingresar a CMDB	- Recibir piezas de fábricas e ingresar a CMDB (Ágil) (Ki Method)	Recibir piezas de fábricas e ingresar a CMDB: No posee Equivalencias.
Distribuir a Integradores	- Distribuir piezas a integradores (Ágil) (Ki Method)	Distribuir piezas a integradores: No posee Equivalencias.
Recibir piezas de Integradores e ingresar a CMDB	- Recibir piezas de integradores e ingresar a CMDB (Ágil) (Ki Method)	Recibir piezas de integradores e ingresar a CMDB: No posee Equivalencias.
Autorizar nueva Línea Base	- Autorizar nueva línea base (Ágil) (Ki Method)	Autorizar nueva línea base: No posee Equivalencias.
Publicar nueva Línea Base	- Publicar nueva línea base (Ágil) (Ki Method)	Publicar nueva línea base: No posee Equivalencias.
Notificar a los afectados sobre Líneas Base	- Notificar a afectados sobre líneas base (Ágil) (Ki Method)	Notificar a afectados sobre líneas base: No posee Equivalencias.
Analizar y Documentar Solicitudes de Cambio	- Analizar y Documentar solicitudes de cambio (No Ágil) (Ki Method)	Analizar y Documentar solicitudes de cambio: No posee Equivalencias.
Revisar y Seguir el estado de las Solicitudes de Cambio	- Revisar y Seguir el estado de las solicitudes de cambio (No Ágil) (Ki Method)	Revisar y Seguir el estado de las solicitudes de cambio: No posee Equivalencias.
Controlar los CI's	- Controlar los CI's (No Ágil) (Ki Method)	Controlar los CI's: No posee Equivalencias.
Revisar y Documentar Cambios de los CI's	- Revisar y Documentar cambios de los CI's (No Ágil) (Ki Method)	Revisar y Documentar cambios de los CI's: No posee Equivalencias.
Monitorear el Plan de CM	- Monitorear el Plan de CM (No Ágil)	Monitorear el Plan de CM: No posee Equivalencias.

Informe de "Ki Process"

	(Ki Method)										
Realizar Auditorías	- Realizar Auditorías (No Ágil) (Ki Method)	Realizar Auditorías: No posee Equivalencias.									
Generar trazabilidad con Req. de Usuario	- Generar trazabilidad con Requerimientos de Usuario (No Ágil) (Ki Method)	Generar trazabilidad con Requerimientos de Usuario: No posee Equivalencias.									
(Ki Scrum) Desarrollo de Backlog	- Desarrollo de Backlog (Ágil) (Ki Scrum Method)	Desarrollo de Backlog: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki XP Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Method	- Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)	- Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)	- Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki XP Method	- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / Incluida)	- Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)		
Alternativa / Ki Method											
- Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)											
- Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)											
- Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil / No Utilizada)											
Alternativa / Ki XP Method											
- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / Incluida)											
- Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)											
(Ki XP) Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario)	- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil) (Ki XP Method)	Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario): <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Method</td> </tr> <tr> <td>- Análisis Preliminar del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida)</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Definición de Actividades a Realizar (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Method	- Análisis Preliminar del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)	- Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)	- Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)	- Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki Scrum Method	- Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida)	Alternativa / Ki UX Method	- Definición de Actividades a Realizar (No Ágil / No Utilizada)
Alternativa / Ki Method											
- Análisis Preliminar del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)											
- Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)											
- Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil / No Utilizada)											
- Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil / No Utilizada)											
Alternativa / Ki Scrum Method											
- Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida)											
Alternativa / Ki UX Method											
- Definición de Actividades a Realizar (No Ágil / No Utilizada)											
Reunión de impacto de requerimientos	- Reunión de Impacto de Requerimientos (Ágil) (Ki Method)	Reunión de Impacto de Requerimientos: <table border="1"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)</td> </tr> <tr> <td>- Release Plan</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida)	- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida)	- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)	- Release Plan				
Alternativa / Ki Scrum Method											
- Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida)											
- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida)											
- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)											
- Release Plan											

Informe de "Ki Process"

		<p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <p>- Planificación de los KPI</p> <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Validar los requerimientos	- Validar los Requerimientos (Ágil) (Ki Method)	<p>Validar los Requerimientos:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <p>- Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida)</p> <p>- Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / Incluida)</p> <p>- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)</p> <p>- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <p>- Planificación de los KPI</p> <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Definir Ambiente	- Definir Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	<p>Definir Ambiente:</p> <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <p>- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)</p>
Ajustar Checklist de Ambiente	- Ajustar Checklist (No Ágil) (Ki Method)	<p>Ajustar Checklist:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
(Ki Scrum) Definir Visión del Producto	- Definir Visión del Producto (Ágil) (Ki Scrum Method)	<p>Definir Visión del Producto:</p> <p>Alternativa / Ki Method</p> <p>- Análisis Preliminar del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>- Definir el Problema y Alcance del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <p>- Entrevistas a Stakeholders (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>- Análisis de Estrategia Digital (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>- Entrevistas de Usuarios (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>- Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <p>- Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio (Ágil / Incluida)</p>
(Ki Scrum) Definir Hipótesis de Producto	- Definir Hipótesis de Producto (Ágil) (Ki Scrum Method)	<p>Definir Hipótesis de Producto:</p> <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <p>- Entrevistas a Stakeholders (No Ágil / No Utilizada)</p> <p>- Análisis de Estrategia Digital</p>

Informe de "Ki Process"

		<p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de Data <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas de Usuarios <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de los KPI <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
		<p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio <p>(Ágil / Incluida)</p>
(Ki Scrum) Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer	<ul style="list-style-type: none"> - Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer <p>(Ágil)</p> <p>(Ki Scrum Method)</p>	<p>Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer:</p> <p>Alternativa / Ki Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis Preliminar del Proyecto <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir el Problema y Alcance del Proyecto <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar Requerimientos <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generar OTE <p>(No Ágil / Incluida)</p>
		<p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas a Stakeholders <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de los KPI <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
		<p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Criterios de Aceptación <p>(Ágil / No Utilizada)</p>
Reunión de Inicio de Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Definir Sitio	<ul style="list-style-type: none"> - Definir Sitio <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Definir Sitio:</p> <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viaje del Usuario <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Card Sorting <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventario de Contenido <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mapa del Sitio <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flujos <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Crear Wireframe	<ul style="list-style-type: none"> - Crear Wireframe <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Crear Wireframe:</p> <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wireframes <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Presentar Internamente	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación Interna <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Presentación Interna:</p> <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wireframes

Informe de "Ki Process"

		(No Ágil / No Utilizada)
Publicar Wireframe	- Publicar Wireframe (No Ágil) (Ki Method)	Publicar Wireframe: Alternativa / Ki UX Method - Wireframes (No Ágil / No Utilizada)
Presentar al Cliente	- Presentar al Cliente (Ágil) (Ki Method)	Presentar al Cliente: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida) Alternativa / Ki UX Method - Wireframes (No Ágil / No Utilizada)
Capturar Requerimientos de Diseño Gráfico	- Capturar Requerimientos (de Diseño Gráfico) (Ágil) (Ki Method)	Capturar Requerimientos (de Diseño Gráfico): Alternativa / Ki Scrum Method - Desarrollo de Backlog (Ágil / Incluida) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida) Alternativa / Ki UX Method - Testeos de Wireframes (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / Incluida)
Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico	- Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico (No Ágil) (Ki Method)	Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico: Alternativa / Ki UX Method - Guía de Estilo (Guideline) (No Ágil / No Utilizada)
Realizar Propuesta Gráfica	- Realizar Propuesta Gráfica (No Ágil) (Ki Method)	Realizar Propuesta Gráfica: Alternativa / Ki UX Method - Propuesta Gráfica (No Ágil / No Utilizada)
Presentar la Propuesta Gráfica al Cliente	- Presentar Propuesta Gráfica al Cliente (Ágil) (Ki Method)	Presentar Propuesta Gráfica al Cliente: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida) Alternativa / Ki UX Method - Propuesta Gráfica (No Ágil / No Utilizada)
Configurar Archivo Fuente de Diseño	- Configurar Archivos Fuentes de Diseño (No Ágil)	Configurar Archivos Fuentes de Diseño: Alternativa / Ki UX Method - Guía de Estilo (Guideline)

Informe de “Ki Process”

	(Ki Method)	(No Ágil / No Utilizada)
Realizar Reunión de Traspaso	- Hacer Reunión de Traspaso (No Ágil) (Ki Method)	Hacer Reunión de Traspaso: No posee Equivalencias.
Elaborar Plantilla de Interfaz Gráfica	- Elaborar Plantillas de Interfaz Gráfica (No Ágil) (Ki Method)	Elaborar Plantillas de Interfaz Gráfica: No posee Equivalencias.
Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica	- Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica (No Ágil) (Ki Method)	Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica: No posee Equivalencias.
Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica	- Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica al Cliente (Ágil) (Ki Method)	Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica al Cliente: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / Incluida) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / Incluida)
Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollo	- Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollador (No Ágil) (Ki Method)	Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollador: No posee Equivalencias.

Recomendación de Cambio Directo (Mayor Agilidad)

A continuación, se presenta una lista de cambios directos que se pueden realizar a las Actividades “No Ágiles” del Proceso. Este cambio es “1 (o varios) por 1”.

Actividad Referenciada del Proceso	Actividad Recomendada
Nota: Si no se muestra ningún elemento en esta tabla, significa que no hay cambios directos para el Proceso disponibles en este momento.	

Artefactos para Actividades Referenciadas:

Todas las actividades del Proceso que estén referenciadas a una Actividad real de un Método tienen un Artefacto asociado. Asociar los Artefactos adecuados ayuda a seguir el Método de manera correcta.

Actividad (Referencia(s))	Artefacto(s)	Referencia(s)
(XP) Estimar Esfuerzo y Complejidad - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ki XP Method)	- Listado de HU (Input) - Listado de HU (Output)	- Listado de HU (Ki XP Artifacts) (InputOutput / Incluido)
(Ki Scrum) Sprint Planning - Sprint Planning (Ki Scrum Method)	- Modificación de Product Backlog (Input) - Propuesta de Valor Sprint (Output) - Sprint Backlog (Output)	- Modificación Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Propuesta de Valor Sprint (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de "Ki Process"

		- Sprint Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
Realizar Reunión de Refinamiento - Realizar Reunión de Refinamiento (Ki Scrum Method)	- Product Backlog (Input) - Historias de Usuarios (Output)	- Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Historias de Usuarios (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
Diseñar Componentes/Programas - Diseñar Componentes/Programas (Ki Method)	- ERS (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Modelo de Instalación (Output) - Modelo de Componentes/Programas (Output) - Lista de Componentes (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Lista de Componentes (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Diseñar Interfaces Internas - Diseñar Interfaces Internas (Ki Method)	- ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Análisis (Output) - Modelo de Diseño (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Diseñar Interfaces Externas - Diseñar Interfaces Externas (Ki Method)	- ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Documentación Externa (Input) - Modelo de Análisis (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts)

Informe de "Ki Process"

	- Modelo de Diseño (Output)	(InputOutput / Includido)
Diseñar BD - Diseñar DB (Ki Method)	- ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de DB (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de DB (Ki Method Artifacts) (Output / Includido)
(Ki XP) Definir Tarjetas CRC (Class-Responsibility Collaboration Card) - Definir Tarjetas CRC (Class- Responsibility Collaboration Card) (Ki XP Method)	- Tarjetas CRC (Output)	- Tarjetas CRC (Ki XP Artifacts) (Output / Includido)
Diseñar Diagramas Lógico/Físico - Diseñar Diagrama Lógico/Físico (Ki Method)	- ERS (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Diagrama Lógico/Físico (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Diagrama Lógico Físico (Ki Method Artifacts) (Output / Includido)
Definir Patrones y Mecanismos - Definir Patrones y Mecanismos (Ki Method)	- Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Output)	- Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Output / Includido)
Implementar Comunicaciones - Implementar Comunicaciones (Ki Method)	- ERS (Input) - Estándares de Código (Input) - Modelo de Componentes (Input) - Modelo de Comunicación (Input) - Código Fuente (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Input / Includido) - Modelo de Comunicación (Ki Method Artifacts) (Input / Includido)

Informe de "Ki Process"

		<ul style="list-style-type: none"> - Estándares de Código (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Test Unitario Comunicaciones - Test Unitario Comunicaciones (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente (Input) - Evidencia de Test Unitario (Output) - Código Fuente (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Evidencia de Test Unitario (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Implementación DB - Implementar DB (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Estándares de Código (Input) - Modelo de Componentes (Input) - Modelo de DB (Input) - DB (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de DB (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estándares de Código (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - DB (Data Base) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Test Unitario DB - Test Unitario DB (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - DB (Input) - Código Fuente (Input) - DB (Output) - Evidencia de Test Unitario (Output) - Código Fuente (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - DB (Data Base) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Evidencia de Test Unitario (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Implementar Componentes / Programas - Implementar Componentes/Programas (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Estándares de Código (Input) - Modelo de Componentes (Input) - Modelo de Clases (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Código Fuente (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Clases (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estándares de Código (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Test Unitario Componentes / Programas	<ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente (Input) 	<ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente (Ki Method Artifacts)

Informe de "Ki Process"

- Test Unitario Componentes/Programas (Ki Method)	- Código Fuente (Output) - Evidencia de Test Unitario (Output)	(InputOutput / Incluido) - Evidencia de Test Unitario (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Crear Plan de Test - Crear Plan de Test (Ki Method)	- ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Plan de Proyecto (Input) - Plan de Proyecto (Output) - Plan de Test (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan de Test (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Sanción Casos de Prueba - Sanción Casos de Prueba (Ki Method)	- Planilla de Casos de Prueba (Input) - Planilla de Casos de Prueba (Output)	- Planilla de Casos de Prueba (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
(Ki XP) Creación Prueba TDD - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ki XP Method)	- Listado de Tareas con Responsable (Input) - Prueba TDD para Tarea (Output)	- Listado de Tareas con Responsable (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Prueba TDD para Tarea (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Creación Pruebas de Sistema - Creación Pruebas de Sistema (Ki XP Method)	- Tareas Refactorizadas Fase 2 (Input) - Pruebas de Sistema (Output)	- Tareas Refactorizadas Fase 2 (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Pruebas de Sistema (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Creación Pruebas BDD - Creación Pruebas BDD (Behaviour Driven Development) (Ki XP Method)	- Tareas Refactorizadas Fase 1 (Input) - Pruebas BDD (Output)	- Tareas Refactorizadas Fase 1 (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Pruebas BDD (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Creación Pruebas de Aceptación - Creación Pruebas de Aceptación (Ki XP Method)	- Criterios de Aceptación de HU (Input) - Tareas Validadas (Input) - Pruebas de Aceptación (Output)	- Criterios de Aceptación de HU (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Tareas Validadas (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Pruebas de Aceptación (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Ejecución Prueba TDD	- Prueba TDD para Tarea	- Prueba TDD para Tarea

Informe de "Ki Process"

- Ejecución Prueba TDD (Ki XP Method)	(Input) - Tarea Codificada (Output)	(Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Tarea Codificada (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
Verificación - Verificación (Ki Method)	- ERS (Input) - Registro de Verificación (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Registro de Verificación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Ejecución Pruebas de Sistema - Ejecución Pruebas de Sistema (Ki XP Method)	- Pruebas de Sistema (Input) - Incremento (Output)	- Pruebas de Sistema (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Incremento (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Ejecución Prueba BDD - Ejecución Prueba BDD (Ki XP Method)	- Pruebas BDD (Input) - Tareas Validadas (Output)	- Pruebas BDD (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Tareas Validadas (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Ejecución Pruebas de Aceptación - Ejecución Pruebas de Aceptación (Ki XP Method)	- Pruebas de Aceptación (Input) - HU Validada (Output)	- Pruebas de Aceptación (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - HU Validada (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
Planificar Instalación - Planificar la Instalación (Ki Method)	- Plan de CM (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Plan de Proyecto (Input) - Plan de Proyecto (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan de CM (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Generar Modelo de Instalación - Generar Modelo de Instalación (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - ERS (Input) - Modelo de Instalación (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Identificar Piezas de Software - Identificar Piezas de Software (Ki Method)	- Código Fuente (Input) - Planilla Administración de Requerimientos	- Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de “Ki Process”

	(Input) - Registros de Administración de Configuraciones (Input) - Listado de Piezas de Software (Output)	- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Registros de Administración de Configuraciones (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Configurar Ambiente - Configurar Ambiente (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Checklist de Ambiente (Input) - Ambiente Configurado (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Instalar Ambiente - Instalar Ambiente (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Checklist de Ambiente (Input) - Ambiente Instalado (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Chequear Ambiente Actual - Chequear Ambiente Actual (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Checklist de Ambiente (Input) - Ambiente Chequeado (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Actualizar Checklist de Ambiente - Actualizar Checklist de Ambiente (Ki Method)	- Checklist de Ambiente (Input) - Checklist de Ambiente (Output)	- Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Actualizar Modelo de Instalación - Actualizar Modelo de Instalación (Ki Method)	- Checklist de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Modelo de Instalación (Output)	- Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Integrar Piezas del Producto - Integrar Piezas del Producto (Ki Method)	- Código Fuente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Modelo de Comunicaciones (Input) - Modelo de DB (Input)	- Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Comunicación (Ki Method Artifacts)

Informe de "Ki Process"

	<ul style="list-style-type: none"> - Producto (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> (Input / Incluido) - Modelo de DB (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Producto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Elaborar Manual de Instalación - Elaborar Manual de Instalación (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de Piezas de Software (Input) - Manual de Instalación (Output) - Documentos Adicionales (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Documentación Adicional (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Elaborar Documentos Adicionales - Elaborar Documentación Adicional (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentación Adicional (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentación Adicional (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Revisión de Sprint - Realizar Reunión de Revisión de Sprint (Ki Scrum Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento (Input) - Presentación de Sprint Review (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Presentación de Sprint Review (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
Instalar Certificación - Instalar en Certificación (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Instalación (Input) - Producto (Input) - Manual de Instalación (Input) - Módulo de Instalación (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Producto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Módulo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Pasar a Producción - Pasar a Producción (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de Instalación (Input) - Producto (Input) - Reporte de Test (Input) - Paso a Producción (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de Test (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Producto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Paso a Producción (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Instalar en Producción - Instalar en Producción (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Módulo de Instalación (Input) - Manual de Instalación (Input) 	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Módulo de Instalación

Informe de "Ki Process"

	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Instalación (Input) - Producto Instalado (Output) 	<p>(Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producto Instalado (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Identificar Contraparte - Identificar Contraparte (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Proyecto (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>(Ki XP) Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio - Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio (Ki XP Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vision y Alcance (Input) - Metáforas por HU (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vision y Alcance (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Metáforas por HU (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento - Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Entendimiento Común de Requerimiento Asegurado (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
<p>(Ki Scrum) Definir Hipótesis de Producto - Definir Hipótesis de Producto (Ki Scrum Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visión (Input) - Hipótesis de Producto (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Visión (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Hipótesis de Producto (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
<p>(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ki Scrum Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Product Backlog (Input) - Product Backlog (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (InputOutput / Incluido)
<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento - Realizar Reunión de Refinamiento (Ki Scrum Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Product Backlog (Input) - Historias de Usuarios (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Historias de Usuarios (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
<p>(Ki Scrum) Desarrollo de Backlog - Desarrollo de Backlog (Ki Scrum Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Requisitos y/o Necesidades (Input) - Product Backlog (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Requisitos y/o Necesidades (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Revisar Consistencia de Requerimientos - Revisar Consistencia de Requerimientos (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Proyecto (Input) - Carta Gantt (Input) - Consistencia de Requerimientos Revisada (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
<p>Analizar Inconcistencia de Requerimientos - Analizar Inconsistencia de Requerimientos (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de "Ki Process"

<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento - Realizar Reunión de Refinamiento (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Product Backlog (Input) - Historias de Usuarios (Output)</p>	<p>- Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Historias de Usuarios (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Product Backlog (Input) - Product Backlog (Output)</p>	<p>- Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Recepción de Cambios - Recepción de Cambios (Ki Method)</p>	<p>- Solicitud de Cambio (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)</p>	<p>- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento - Realizar Reunión de Refinamiento (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Product Backlog (Input) - Historias de Usuarios (Output)</p>	<p>- Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Historias de Usuarios (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Product Backlog (Input) - Product Backlog (Output)</p>	<p>- Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Aprobar OS Adicionales - Aprobar OS Adicionales (Ki Method)</p>	<p>- Orden de Servicio (Input) - Orden de Servicio (Output)</p>	<p>- Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Actualizar Trazabilidad de Requerimientos - Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (Ki Method)</p>	<p>- Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - Solicitud de Cambio (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)</p>	<p>- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Repriorización de Product Backlog - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Product Backlog (Input) - Product Backlog (Output)</p>	<p>- Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Actualizar Especificación de Ambiente - Actualizar Especificación de Ambiente (Ki Method)</p>	<p>- Especificación de Ambiente (Input) - Especificación de Ambiente (Output)</p>	<p>- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Actualizar Planes</p>	<p>- Plan de Proyecto</p>	<p>- Plan del Proyecto</p>

Informe de “Ki Process”

- Actualizar Planes (Ki Method)	(Input) - Plan de Proyecto (Output)	(Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Desarrollar TEC-PROBE - Desarrollar TEC (Ki Method)	- Requerimientos (Input) - Bases de Licitación (Input) - TEC-PROBE (Output)	- Levantamiento de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Bases de Licitación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Realizar Valorización Económica - Realizar Valorización Económica (Ki Method)	- TEC-PROBE (Input) - TEC valorizado (Output)	- TEC (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Generar OTE - Generar OTE (Ki Method)	- TEC valorizado (Input) - OTE (Output)	- TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Enviar OTE - Enviar OTE (Ki Method)	- OTE (Input) - OTE Enviada (Output)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Preparar Documento de Traspaso - Preparar el Documento de Traspaso (Ki Method)	- OTE (Input) - DTP (Output)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Solicitar Recursos para el Proyecto - Solicitar Recursos para el Proyecto (Ki Method)	- Recursos para el Proyecto Solicitados (Output)	- “Solicitar Recursos para el Proyecto” no tiene un Artefacto . asociado.
Hacer Reunión de Traspaso - Hacer Reunión de Traspaso (Ki Method)	- DTP (Input) - Orden de Servicio (Input) - OTE (Input) - TEC (Input) - DTP (Output)	- Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)

Informe de “Ki Process”

<p>Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto - Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- Reunión Agendada (Output)</p>	<p>- “Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto” no tiene un Artefacto. asociado.</p>
<p>Revisar Información - Revisar Información (Ki Method)</p>	<p>- DTP (Input) - DTP (Output)</p>	<p>- Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Generar TEC de Costos - Generar TEC de Costos (Ki Method)</p>	<p>- TEC-PROBE (Input) - TEC de Costos (Output)</p>	<p>- TEC de Costos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Registrar Presupuesto del Proyecto - Registrar Presupuesto del Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- TEC-PROBE (Input) - TEC de Costos (Input) - OTE (Input) - TEC de Costos (Output)</p>	<p>- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC de Costos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Identificar Riesgos del Proyecto - Identificar Riesgos del Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- Checklist de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)</p>	<p>- Checklist de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Evaluar el Impacto y Probabilidad del Riesgo - Evaluar Impacto y Probabilidad del Riesgo (Ki Method)</p>	<p>- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)</p>	<p>- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Establecer Estrategia de Mitigación y Planes de Contingencia - Establecer Estrategias de Mitigación y Planes de Contingencia (Ki Method)</p>	<p>- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)</p>	<p>- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Generar Estructura de Directorios del Proyecto - Generar Estructura de Directorios del Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- Directorio del Proyecto (Output)</p>	<p>- Directorio del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Generar Configuración del Proceso - Generar Configuración del Proceso (Ki Method)</p>	<p>- Configuración del Proceso (Output)</p>	<p>- Configuración del Proceso (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Generar Plan de Proyecto - Generar Plan de Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- OTE (Input) - Lista de Riesgos Preliminar (Input)</p>	<p>- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Configuración del Proceso</p>

Informe de "Ki Process"

	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de Roles Preliminar (Input) - Carta Gantt General (Input) - Configuración de Proceso (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Input) - Plan de Proyecto (Output) 	<p>(Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Actualizar Asignación de Roles - Actualizar Asignación de Roles (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de Roles (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Input) - Configuración de Proceso (Input) - OTE (Input) - Asignación de Roles (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Configuración del Proceso (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Asignación de Roles (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Carta Gantt General (Input) - TEC (Input) - Análisis Preliminar (Input) - Asignación de Roles (Input) - Plan del Proyecto (Input) - Carta Gantt General (Output) - Carta Gantt Iteración (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Análisis Preliminar (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Asignación de Roles (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt Iteración (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Generar Documento de Kick Off - Generar Documento Kick Off (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas a Stakeholders (Input) - OTE (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Carta Gantt General (Input) - Kick Off (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas Stakeholders (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de "Ki Process"

		- Kick Off (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Reunión Kick Off - Reunión Kick Off (Ki Method)	- Kick Off (Input) - Kick Off (Output) - Minuta (Output)	- Kick Off (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete - Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - Carta Gantt Iteración (Output) - Plan de Proyecto (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt Iteración (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Generar y Enviar Acta de Cierre - Generar y Enviar Acta de Entrega (Ki Method)	- OCE (Output) - Acta de Entrega/Cierre (Output)	- Acta de Entrega (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - OCE (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Resolver Temas Pendientes PPQA - Resolver Temas Pendientes de PPQA (Ki Method)	- Verificación de Proceso (Input) - Artefactos no conformes (Input) - Artefactos Revisados (Output)	- Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Recolectar Métricas del Proyecto - Recolectar Métricas del Proyecto (Ki Method)	- Registro de Horas (Input) - Close Out (Output)	- Registro de Horas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Close Out (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Realizar Close Out - Realizar Close Out (Ki Method)	- Acta de Entrega/Cierre (Input) - Close Out (Input) - Close Out (Output) - Acta de Entrega (firmada) (Output)	- Close Out (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Acta de Entrega (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki Scrum) Realizar Reunión de Retrospectiva - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ki Scrum Method)	- Compromisos de la Retrospectiva (Output)	- Compromisos de la Retrospectiva (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
Ejecutar Plan de Contingencia - Ejecutar Plan de Contingencia (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output) - Plan de Proyecto (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de "Ki Process"

<p>(Ki Scrum) Realizar Reuniones Diarias - Realizar Reuniones Diarias (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Burn Down Chart (Input) - Tablero (Input) - Burn Down Chart (Output) - Tablero (Output)</p>	<p>- Burn Down Chart (Ki Scrum Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Tablero (Ki Scrum Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Retrospectiva - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Compromisos de la Retrospectiva (Output)</p>	<p>- Compromisos de la Retrospectiva (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Revisión de Sprint - Realizar Reunión de Revisión de Sprint (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Incremento (Input) - Presentación de Sprint Review (Output)</p>	<p>- Incremento (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Presentación de Sprint Review (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Refinamiento - Realizar Reunión de Refinamiento (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Product Backlog (Input) - Historias de Usuarios (Output)</p>	<p>- Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Historias de Usuarios (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Revisar Reporte PPQA - Revisar Reporte de PPQA (Ki Method)</p>	<p>- Verificación de Proceso (Input) - Verificación de Proceso (Output)</p>	<p>- Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>(Ki XP) Refinar Pila de Producto - Refinar Pila de Producto (Ki XP Method)</p>	<p>- Listado de HU (Input) - Listado de HU (Output)</p>	<p>- Listado de HU (Ki XP Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Hacer Reunión de Operaciones/Vertical - Hacer Reunión Vertical (Operaciones) (Ki Method)</p>	<p>- Minuta de Reunión de Operaciones (Input) - Minuta de Reunión de Operaciones (Output)</p>	<p>- Minuta de Operaciones (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Comunicar Cambios a los Afectados - Comunicar Cambios a Afectados (Ki Method)</p>	<p>- Plan de Proyecto (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Carta Gantt (Input) - Minuta de Reunión (Input) - Email Informativo (Output)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>

Informe de "Ki Process"

<p>Control de Presupuesto del Proyecto - Control del Presupuesto del Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- Email Informativo (Input) - TEC de Costo (Output)</p>	<p>- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Evaluar Estado - Evaluar Estado (Ki Method)</p>	<p>- Plan de Proyecto (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Carta Gantt (Input) - Evaluación de Estado (Output)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Evaluación de Estados (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Actualizar Trazabilidad - Actualizar Trazabilidad (Ki Method)</p>	<p>- Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)</p>	<p>- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>(Ki XP) Añadir Elementos Pila de Producto - Añadir Elementos Pila de Producto (Ki XP Method)</p>	<p>- Nuevos Requerimientos (Input) - Listado de HU (Output)</p>	<p>- Nuevos Requerimientos (Ki XP Artifacts) (Input / Incluido) - Listado de HU (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Determinar Criterio de Evaluación de Propuesta - Determinar Criterio de Evaluación de Propuestas (Ki Method)</p>	<p>- Especificación de Ambiente (Input) - Lista de Productos a Adquirir (Input) - Documento de Evaluación (Output)</p>	<p>- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Productos a Adquirir (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Buscar Proveedores Candidatos - Buscar Proveedores Candidatos (Ki Method)</p>	<p>- Documento de Evaluación (Input) - Fichas de Proveedores (Output)</p>	<p>- Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Enviar Especificaciones a Proveedores - Enviar Especificaciones a Proveedores (Ki Method)</p>	<p>- Especificaciones (Input) - Fichas de Proveedores (Input) - Condiciones de Evaluación del Producto (Input) - Especificaciones Enviadas a Proveedores (Output)</p>	<p>- Lista de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Transacciones (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>

Informe de "Ki Process"

		- Condiciones de Evaluación del Producto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Recepcionar Propuesta - Recepcionar Propuestas (Ki Method)	- Consultas del Proveedor (Input) - Propuestas de Proveedores (Output) - Respuestas al Proveedor (Output)	- Consultas del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Respuestas al Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Evaluar Propuestas de acuerdo a Criterios Establecidos - Evaluar Propuestas de acuerdo a criterios establecidos (Ki Method)	- Propuestas de Proveedores (Input) - Documento de Evaluación (Output)	- Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Seleccionar y Notificar Proveedor - Seleccionar y Notificar Proveedor (Ki Method)	- Documento de Evaluación (Input) - Propuesta del Proveedor (Input) - Notificación al Proveedor (Output)	- Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Proveedor Seleccionado (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Negociar Condiciones Finales y Formalizar Acuerdos - Negociar condiciones finales y Formalizar Acuerdos (Ki Method)	- Propuesta del Proveedor (Input) - Acuerdos con Proveedor (Output) - Planes del Proveedor (Output)	- Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planes del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Determinar Producto o Servicio a Adquirir - Determinar Servicio o Producto a adquirir (Ki Method)	- Lista de Requerimientos (Input) - RFP (Output) - Solicitud de Cotización (Output)	- Solicitud de Cotización (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - RFP (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Ejecutar Acuerdo - Ejecutar Acuerdo (Ki Method)	- Planes del Proveedor (Input) - Acuerdo Ejecutado (Output)	- Planes del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Evaluar Producto o Servicio - Evaluar Producto o Servicio (Ki Method)	- Acuerdos con Proveedor (Input) - Planes del Proveedor (Output)	- Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planes del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de "Ki Process"

<p>Aceptación del Producto o Servicio - Aceptar Producto o Servicio (Ki Method)</p>	<p>- Acuerdos con Proveedor (Input) - Email de Aceptación de Producto (Output) - Lista de Incumplimientos (Output)</p>	<p>- Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Email de Aceptación de Producto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Lista de Incumplimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Ejecutar Implementación del Producto o Servicio - Ejecutar Implantación del Producto o Servicio (Ki Method)</p>	<p>- Consideraciones del Proveedor (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Manual de Instalación (por Proveedor) (Input) - Plan del Proyecto (Output)</p>	<p>- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Consideraciones del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Evaluar Proveedor - Evaluar Proveedor (Ki Method)</p>	<p>- Acuerdos con Proveedor (Input) - Ficha del Proveedor (Evaluación) (Output)</p>	<p>- Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Evaluación del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Recolectar datos de las mediciones - Recolectar datos de las mediciones (Ki Method)</p>	<p>- Datos de la medición (Output) - Registro de Horas (Output) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)</p>	<p>- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Registro de Horas (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Analizar los datos recolectados - Analizar los datos recolectados (Ki Method)</p>	<p>- Datos de la medición (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Resultados del Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Resultados del Análisis (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Almacenar datos recolectados - Almacenar datos recolectados (Ki Method)</p>	<p>- Resultados del Análisis (Input) - Datos de la medición (Input) - Datos Recolectados Almacenados (Output)</p>	<p>- Datos de la Medición (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Resultados del Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Comunicar los resultados - Comunicar los Resultados (Ki Method)</p>	<p>- Resultados del Análisis (Input) - Reporte de Resultados (Output)</p>	<p>- Resultados del Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Reporte de Resultados (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>

Informe de “Ki Process”

<p>Establecer Objetivos de la Medición - Establecer objetivos de la medición (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos Estratégicos (Input) - Necesidades de las Verticales (Input) - Minutas de Reunión de Revisión por Dirección (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos Estratégicos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Necesidades de las Verticales (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Minutas de Reunión de Revisión por Dirección (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Especificar Mediciones - Especificar Mediciones (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento - Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Especificar procedimientos de análisis - Especificar procedimientos de análisis (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>(Ki Scrum) Realizar Reunión de Revisión de Sprint - Realizar Reunión de Revisión de Sprint (Ki Scrum Method)</p>	<p>- Incremento (Input) - Presentación de Sprint Review (Output)</p>	<p>- Incremento (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Presentación de Sprint Review (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Calendarizar Revisión PPQA - Calendarizar PPQA (Ki Method)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Input) - Calendario de Actividades de PPQA (Input) - Calendario de Actividades de PPQA (Output) - Email Informativo a Stakeholders (Output)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Calendario de Actividades de PPQA (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Monitorear Calendario de Actividades PPQA - Monitorear Calendario de Actividades de PPQA (Ki Method)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Input) - Calendario de Actividades de PPQA (Input)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Calendario de Actividades de PPQA</p>

Informe de "Ki Process"

	- Calendario de Actividades de PPQA (Output)	(Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Verificación de Procesos y Productos - Verificación de Procesos y Productos (Ki Method)	- Verificación de Proceso (Input) - Configuración de Proceso (Input) - Verificación de Proceso (Output)	- Configuración del Proceso (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Seguimiento de no cumplimiento de requisitos previos - Seguimiento de No Cumplimientos previos (Ki Method)	- Verificación de Proceso (Input) - Verificación de Proceso (Output)	- Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Comunicar Resultados - Comunicar resultados (Ki Method)	- Email Informativo (Output)	- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Generar Plan de CM - Generar Plan de CM (Ki Method)	- Plan de CM (Output)	- Plan de CM (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Obtener Línea Base Inicial - Obtener Línea Base inicial (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - Línea Base (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Líneas Base (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Categorizar Línea Base - Categorizar Línea Base (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - Planilla de Registro de Métricas (Input) - CI's Categorizados (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - CI's (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Ingresar CI's a la CMDB - Ingresar piezas a la CMDB (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - CI's Categorizados (Input) - CI's Ingresados a CMDB (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - CI's (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Distribuir piezas a fábricas - Distribuir piezas a fábricas (Ki Method)	- Piezas de Software (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Recibir piezas de fábrica e ingresar a CMDB - Recibir piezas de fábricas e ingresar a CMDB (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - Piezas de Fabrica Recibidas e Ingresadas a CMDB (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Distribuir a Integradores - Distribuir piezas a integradores (Ki Method)	- Piezas de Software (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Recibir piezas de Integradores e ingresar a CMDB	- Piezas de Software (Input)	- Listado de Piezas de Software

Informe de "Ki Process"

- Recibir piezas de integradores e ingresar a CMDB (Ki Method)	- Piezas de Integradores Recibidas e Ingresadas a CMDB (Output)	(Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Autorizar nueva Línea Base - Autorizar nueva línea base (Ki Method)	- Mail Informativo (Output)	- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Publicar nueva Línea Base - Publicar nueva línea base (Ki Method)	- Mail Informativo (Input) - Línea Base (Output)	- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Notificar a los afectados sobre Líneas Base - Notificar a afectados sobre líneas base (Ki Method)	- Piezas de Software (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Analizar y Documentar Solicitudes de Cambio - Analizar y Documentar solicitudes de cambio (Ki Method)	- Solicitudes de Cambio (Input) - Solicitudes de Cambio Documentadas y Analizadas (Output)	- Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Revisar y Seguir el estado de las Solicitudes de Cambio - Revisar y Seguir el estado de las solicitudes de cambio (Ki Method)	- Solicitudes de Cambio (Input) - Minuta de Reunión o Mail Informativo (Output)	- Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Controlar los CI's - Controlar los CI's (Ki Method)	- CI's (Input) - CI's Controlados (Output)	- CI's (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Revisar y Documentar Cambios de los CI's - Revisar y Documentar cambios de los CI's (Ki Method)	- CI's (Input) - Historial de Revisiones (readme.txt) (Output)	- CI's (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Historial de Revisiones (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Monitorear el Plan de CM - Monitorear el Plan de CM (Ki Method)	- Plan de CM (Input) - Plan de CM (Output)	- Plan de CM (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Realizar Auditorías - Realizar Auditorías (Ki Method)	- Líneas Base (Input) - Planilla de Verificación de Proceso (Output)	- Líneas Base (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planilla Verificación del Proceso (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Generar trazabilidad con Req. de Usuario - Generar trazabilidad con Requerimientos de Usuario (Ki Method)	- ERS (Input) - Planilla de Administración de Requerimientos (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planilla de Administración de Requerimientos

Informe de "Ki Process"

		(Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki Scrum) Desarrollo de Backlog - Desarrollo de Backlog (Ki Scrum Method)	- Requisitos y/o Necesidades (Input) - Product Backlog (Output)	- Requisitos y/o Necesidades (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Product Backlog (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki XP) Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) - Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ki XP Method)	- Listado de HU (Output)	- Listado de HU (Ki XP Artifacts) (Output / Incluido)
Reunión de impacto de requerimientos - Reunión de Impacto de Requerimientos (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Plan de Proyecto (Input) - ERS (Input) - Lista de Riesgos (Output) - Plan de Proyecto (Output) - ERS (Output) - Minuta de revisión de impacto de requerimientos (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Validar los requerimientos - Validar los Requerimientos (Ki Method)	- ERS (Input) - ERS (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Definir Ambiente - Definir Ambiente (Ki Method)	- Requerimientos (Input) - Especificación de Ambiente (Output)	- Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Ajustar Checklist de Ambiente - Ajustar Checklist (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Checklist de Ambiente (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki Scrum) Definir Visión del Producto - Definir Visión del Producto (Ki Scrum Method)	- Visión (Output)	- Visión (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki Scrum) Definir Hipótesis de Producto - Definir Hipótesis de Producto (Ki Scrum Method)	- Visión (Input) - Hipótesis de Producto (Output)	- Visión (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Hipótesis de Producto (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
(Ki Scrum) Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer	- Visión (Input)	- Visión (Ki Scrum Artifacts)

Informe de "Ki Process"

- Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer (Ki Scrum Method)	- Hipótesis de Producto (Input) - Requisitos y/o Necesidades (Output)	(Input / Incluido) - Hipótesis de Producto (Ki Scrum Artifacts) (Input / Incluido) - Requisitos y/o Necesidades (Ki Scrum Artifacts) (Output / Incluido)
Reunión de Inicio de Proyecto - Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto (Ki Method)	- TEC-PROBE (Input) - OTE (Input) - Reunión de Inicio de Proyecto (Output)	- "Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto" no tiene un Artefacto. asociado.
Definir Sitio - Definir Sitio (Ki Method)	- Inventario de Contenidos (Output) - RAD (Output)	- RAD (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Inventario de Contenidos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Crear Wireframe - Crear Wireframe (Ki Method)	- Inventario de Contenidos (Input) - RAD (Input) - Wireframe (Output)	- RAD (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Inventario de Contenidos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Wireframe (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Presentar Internamente - Presentación Interna (Ki Method)	- Wireframe (Input) - Wireframe (Output)	- Wireframe (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Publicar Wireframe - Publicar Wireframe (Ki Method)	- Planilla de Propuesta Gráfica (Input) - Wireframe Publicado (Output)	- Planilla de Propuestas Gráficas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Presentar al Cliente - Presentar al Cliente (Ki Method)	- Minuta de Reunión (Output)	- Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Capturar Requerimientos de Diseño Gráfico - Capturar Requerimientos (de Diseño Gráfico) (Ki Method)	- RAD (Output)	- RAD (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico - Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico (Ki Method)	- Material Recopilado y Revisado (Output)	- "Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico" no tiene un Artefacto. asociado.
Realizar Propuesta Gráfica - Realizar Propuesta Gráfica (Ki Method)	- Propuesta Gráfica (Output)	- Propuesta Gráfica (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Presentar la Propuesta Gráfica al Cliente - Presentar Propuesta Gráfica al Cliente	- Propuesta Grafica Presentada al Cliente (Output)	- "Presentar Propuesta Gráfica al Cliente" no tiene un Artefacto. asociado.

Informe de "Ki Process"

(Ki Method)		
Configurar Archivo Fuente de Diseño - Configurar Archivos Fuentes de Diseño (Ki Method)	- Archivo Fuente de Diseño Configurado (Output)	- "Configurar Archivos Fuentes de Diseño" no tiene un Artefacto. asociado.
Realizar Reunión de Traspaso - Hacer Reunión de Traspaso (Ki Method)	- OTE (Input) - TEC (Input) - OS Firmada (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Output)	- Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Elaborar Plantilla de Interfaz Gráfica - Elaborar Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method)	- Wireframe (Input) - Maqueta Gráfica (Input) - ERS (Input) - Inventario de Contenidos (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Output)	- Wireframe (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Maqueta Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Inventario de Contenidos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica - Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Checklist Plantillas de Diseño (Output)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Plantillas de Diseño (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica - Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica al Cliente (Ki Method)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Mail de Aprobación (Output)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Email de Aprobación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollo - Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollador (Ki Method)	- Mail de Aprobación (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica Entregadas (Output)	- Email de Aprobación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de "Ki Process"

Nota: Cuando las Actividades no tienen Artefactos asociados puede deberse a dos razones. 1) El Proceso no tiene el Modelo de Configuración de Método correspondiente. o 2) El Modelo de Configuración de Método referenciado tiene la Actividad sin un Artefacto asociados.

Actividades no referenciadas:

A continuación, se muestra la lista de Actividades no referenciadas y sus Artefactos.

Actividad	Artefacto(s)
Todas las Actividades del Proceso tienen referencia.	